

BANKLARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TO'G'RI YURITISHDA XALQARO TAJIRIBALARDAN KENG FOYDALANISH YO'LLARI

Djumaniyazov Ikram Karimbayevich

"Mikrokreditbank" ATB Boshqaruv raisi o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011211>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish sharoitida banklarning bank ichki operatsiyalari hisobini takomillashtirish, ularning bank operatsion xarajatlariga ta'sirini o'rganish, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda xorij tajribalari o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, bank ichki operatsiyalari, asosiy vositalar, bank xizmati, bank operatsiyalari, foizli daromadlar.

KIRISH

Banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va yuqori o'sish sur'atlariga erishish, ular faoliyati jarayonida amalga oshirilgan bank operatsiyalarini o'z vaqtida aks ettirish, moliyaviy natijalarini to'g'ri shakllantirish va shu tariqa banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash ko'p jihatdan buxgalteriya hisobi tizimini to'g'ri tashkil etishga bevosita bog'liqdir. Bu masalalarni bartaraf etish buxgalteriya hisobi oldiga muhim ahamiyat kasb etuvchi boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur ma'lumotlar manbasini shakllantirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va o'sish sur'atini saqlab qolish kabi vazifalarni qo'yadi.

ASOSIY QISM

Barchamizga ma'lumki, bank xizmatlarini ko'rsatish bilan o'z faoliyati olib boradi, ya'ni banklar faoliyatining pirovard natijasi bank xizmati hisoblanadi. Shunday ekan, ular tomonidan bank xizmatlarini ko'rsatish uchun ma'lum operatsiyalar amalga oshiriladi. Shu o'rinda "bank xizmati" va "bank operatsiyasi" kabi tushunchalariga oydinlik kiritish lozim deb o'ylaymiz.

Fikrimizcha, bu ikki atama o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Bank operatsiyasi yoki operatsiyalar yig'indisi natijasida bank xizmati hosil bo'ladi. Demak, bank operatsiyalarining yakuniy natijasi mijozlarga bank xizmatini ko'rsatish hisoblanadi.

Iqtisodiy adabiyotlarni o'rganish natijasida bank operatsiyalari to'g'risida turlicha fikrlar keltirib o'tilganligini ko'rishimiz mumkin.

Jumladan, rossiyalik iqtisodchi olimlaridan Ye.F.Jukov tomonidan bank operatsiyalari to'g'risida shunday fikr bildirilan: "Banklar o'z vazifalarini o'zlari tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar bilan bajaradi". [3] Bundan tashqari, banklarning operatsiyalarini guruhlash to'g'risida esa, "banklarda bank operatsiyalarini uch guruhga: passiv, aktiv va komission (hisob-kitob, faktoring va trast operatsiyalari) ajratish mumkin" degan fikr berilgan.

Shu fikrga yaqin bo'lgan fikrni I.O.Lavrushin tahriri ostida yozilgan "Bankovskie operatsii" nomli darslikda bank xususiyatiga (spesifikasiga) mos xizmatlari tarkibiga quyidagi operatsiyalarini kiritish mumkinligini qayd etgan, ya'ni, depozit operatsiyalari; kredit operatsiyalari; hisob-kitob operatsiyalar.

"Bank xizmati deb banklar tomonidan qonunchilik doirasida va xalqaro bank amaliyotidan kelib chiqqan holda, mijozlar talabini qondirish uchun amalga oshiriladigan bank operatsiyalarni amalga oshirish tartibiga aytiladi. Ushbu ta'rifdan kelib chiqqib, banklar turli

xizmatlarni amalga oshiradi va ular bir yoki bir qancha operatsiyalar natijasida amalga oshirilishi mumkin.

Bank ichki operatsiyalari – mijozlarga bank xizmatlari ko'rsatilishini ta'minlash va o'z faoliyatini yuritish bilan bog'liq operatsiyalar turkumiga bank ichki operatsiyalari deyiladi.

Banklar xususiyatlaridan kelib chiqib, banklarda bank ichki operatsiyalarini to'g'ri tashkil etish muhim masala hisoblanadi. Bank ichki operatsiyalari hisobi o'z ichiga bir qancha operatsiyalar turkumini oladi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlar natijasida iqtisodiy adabiyotlarda bank ichki operatsiyalari hisobi tarkibiga qanday operatsiyalar turkumini olishi to'g'risida turlicha qarashlar mavjudligini ko'rsatdi.

Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida iqtisodchi olimlarning fikrlarining o'xshash va farqli tomonlarini umumlashtirilgan qiyosiy tahlilini keltirib o'tdik. (1-jadvalga qarang)

1-jadval

Bank ichki operatsiyalari hisobiga kiritilgan operatsiyalar qiyosiy tahlili

No	Kim tomonidan/ Ichki Operatsiyalar	Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar hisobi	Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar hisobi	Materiallar hisobi	Daromadlar, xarajatlar va sof foydalar hisobi	Ish haqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblar	Budjet va boshqa fondlar bilan hisob-kitoblar	Hisobdorlik summalar hisobi	bilan hisob-kitoblar
1	Shirinskaya Z.G., Nesterova T. N. va N.E.Sokolinskaya	+	+	+	+	-	-	-	-
2	Ye.P. Kozlova va Ye.N.Galanina	+	+	+	-	+	+	-	-
3	V.N. Kursov va G.A.Yakovlev	+	+	+	-	+	+	+	-
4	A.K.Ibragimov, M.D.Marpatov, N.K.Rizaev	+	+	+	-	+	+	-	+
5	F.T.Abduvaxidov	+	+	+	+	-	+	-	-

Yuqorida keltirilgan 1-jadvaldagi iqtisodchi-olimlar tomonidan bank ichki operatsiyalari hisobi turkumiga qanday operatsiyalarni kiritganliklarini ko'rish mumkin.

Bundan tashqari, ayrim iqtisodchi-olimlar tomonidan bank ichki operatsiyalar hisobiga kiritilgan operatsiyalar tarkibini boshqacha guruhlashni ilgari surishgan. (2-jadvalga qarang.)

2-jadval

Bank ichki operatsiyalari hisobiga kiritilgan operatsiyalar turkumi

No	Fikr bildirgan olimlar	Bank ichki operatsiyalar hisobi qanday guruhlangan
1.	Bank V.R. va Semenov S.K.	1. Bank mulkini hisobga olish; 2. Moliyaviy natijalar hisobi operatsiyalari
2.	Usatova L.V., Seroshan M.S. va Arskaya Ye.V.	1. Asosiy vositalar; 2. Material qiymatliklar; 3. Moliyaviy natijalar hisobi operatsiyalari.
3.	Камышанов P.I., Камышанов A.P. va Камышанова L.I.	1. Asosiy vositalar; 2. Material qiymatliklar; 3. Moliyaviy natijalar hisobi operatsiyalari

4.	Selevanova T.S.	1. Asosiy operatsiyalar
5.	Mirjakipova S.T.	1. Debitorlar bilan hisob-kitoblar hisobi; 2. Kreditorlar bilan hisob-kitoblar hisobi

Yuqoridagi iqtisodchi olimlarning fikrlari va ilmiy tadqiqotlari natijalarini hisobga olgan holda bank ichki operatsiyalari hisobi turkumiga asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar hisobi, kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar hisobi, materiallar hisobi, xodimlar bilan ish haqi va hisobdorlik summalari bo'yicha hisob-kitoblar hisobi, daromadlar va xarajatlar hisobi, soliq va boshqa majburiy to'lovlar hisobi, sof foyda hisobi hamda turli debitorlar va kreditorlar bilan hisob-kitoblar hisoblarini kiritish mumkin. Chunki, ushbu bank operatsiyalarini bank xizmatiga ta'siri nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bank xizmatining yaratilishiga bilvosita xizmat qiladigan operatsiyalar hisobi sifatida tushuniladi.

Xorijda chop etilgan iqtisodiy adabiyotlarda tijorat banklarida asosiy vositalarga turlicha ta'rif berib o'tilgan.

Masalan, Timo Eickelkamp "asosiy vositalar bu foydalilik davrida mahsulot ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi asbob-uskuna, dastgohlar, bino va inshoatlar tushuniladi [5]"

XULOSA VA MUNOZARA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bank ichki operatsiyalari hisobini to'g'ri tashkil qilish bevosita tijorat banklari moliyaviy ko'rsatkichlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Chunki bank ichki operatsiyalari hisobi bevosita bankning operatsion xarajatlarini to'g'ri shakllantirishda asosiy rolni o'ynaydigan moliyaviy instrument sifatida qarash mumkin. Mamlakatimizda tijorat banklarida buxgalteriya hisobi bo'yicha qabul qilingan me'yoriy hujjatlarini tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, bank ichki operatsiyalari hisobi bo'yicha yaxlit me'yoriy hujjat ishlab chiqilmaganligini ko'rish mumkin. Mavjud me'yoriy hujjatlar bank ichki operatsiyalarini alohida-alohida qismlarga ajratgan holda ishlab chiqilishiga qaramasdan to'liq qamrab o'lmagan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti www.cbu.uz
2. Banklar va nobank kredit tashkilotlari va ularning operatsiyalari / E.F.Jukov tahriri ostida Moskva: 2015.- 113s.
3. Bank operatsiyalari /I.O.Lavrushin tahriri ostida. M: Moliya va statistika, 2015. B.4
4. O'zR Markaziy Banking "O'zbekiston Respublikasi banklarida asosning buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi 1434-son yuriknoma
5. Hayotiy tsiklni baholashda asosiy vositalarning ahamiyati/ Timo Eykelkamp /Journal of Cleaner Production 101(2015) 97-108/www.sciencedirect.com
6. Рашидов, Д. (2023). Давлат-хусусий шерикликда таваккалчилик турлари. Scienceweb academic papers collection.
7. "Milliy bank" TIF 2014–2022 y. holatga ma'lumotlar;
8. "Bank of America" bank 2014–2022 th. holatga ma'lumotlar;